

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUIJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли,
 Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
 Давлат ва ҳуқуқ институти мустақил изланувчиси
 E-mail: ovulovp@mail.com

**ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ
 ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА**

For citation: Ovulov Pulatjon Ilkhom ugli. STATE IMMUNITY AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE CIVIL LIABILITY OF THE STATE. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 46-53

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054320>

АННОТАЦИЯ

Дарҳақиқат, ҳар бир давлат бошқа бир давлат юрисдикциясидан иммунитет ҳуқуқига эгадир. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардаги давлат иммунитети бу давлатнинг ўз ваколатларини ўзи қабул қилган қонунчилик ҳужжатлари асосида амалга ошириши, бунда фуқаролик-ҳуқуқий муносабатдаги давлатнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари фақатгина шу давлатнинг қонунчилигига мувофиқ белгиланишидир. Мақолада фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг субъекти сифатида айни давлат иммунитети масалалари, шу жумладан БМТнинг “Давлатларнинг юрисдикциявий иммунитетлари ва уларнинг мулки тўғрисида”ги конвенцияси (UNCIS) таҳлил қилинган. Яқунда муайян хулосаларга келинган.

Калит сўзлар: давлат, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Давлатларнинг юрисдикциявий иммунитетлари ва уларнинг мулки тўғрисидаги конвенцияси, иммунитет, ҳокимият ваколатлари, суверенитет, даъвои олдиндан таъминланганлигидан ҳимояланиш иммунитети, суд иммунитети, суд қарорларини ижро қилишдан ҳимояланиш иммунитети, давлат мулки иммунитети, юрисдикция.

Овулов Пулатжон Илҳом углы,
 Самостоятельный соискатель Института государства и права
 Академии наук Республики Узбекистан
 E-mail: ovulovp@mail.com

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА

АННОТАЦИЯ

Действительно, каждое государство имеет право на иммунитет от юрисдикции другого государства. Государственный иммунитет в гражданско-правовых отношениях означает, что государство осуществляет свои полномочия на основе принятого им законодательства, а права и обязанности государства в гражданско-правовых отношениях определяются только в соответствии с законодательством этого государства. В статье анализируются вопросы

государственного иммунитета как субъекта гражданско-правовой ответственности, в том числе Конвенции ООН «О юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности». В итоге были сделаны определенные выводы.

Ключевые слова: государство, Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, иммунитет, полномочия власти, суверенитет, иммунитет от преимущественного права, судебный иммунитет, иммунитет от исполнения судебных решений, иммунитет государственного имущества, юрисдикция.

Ovulov Pulatjon Ikhom ugli,

Independent Researcher of the Institute of State and Law of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

E-mail: ovulovp@mail.com

STATE IMMUNITY AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE CIVIL LIABILITY OF THE STATE

ANNOTATION

Indeed, every state has the right to immunity from the jurisdiction of another state. State immunity in civil law relations means that the state exercises its powers on the basis of legislation adopted by it, and the rights and obligations of the state in civil law relations are determined only in accordance with the legislation of this state. The article analyzes issues of state immunity as a subject of civil liability, including the UN Convention “On Jurisdictional Immunities of States and Their Property” As a result, certain conclusions were drawn.

Keywords: state, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (UNCIS), immunity, powers of government, sovereignty, immunity from preemptive rights, judicial immunity, immunity from execution of court decisions, immunity of state property, jurisdiction.

Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда давлатга нисбатан “алоҳида шахс” атамасининг қўлланилиши давлатнинг ҳокимият ваколатлари, суверенитет соҳиби эканлиги ва бошқа қатор ўзига хос хусусиятлардан келиб чиқади. Бундай алоҳидалик давлатнинг иммунитетдан фойдаланишида яққол намоён бўлади.

А.Х.Саидовнинг фикрича, иммунитет тамойили, “ҳар бир давлат бошқа бир давлат юрисдикциясидан иммунитет ҳуқуқига эга” эканлигини англатади. Иммунитет – юрисдикцияни истисно қилиш ёки ундан озод этишдир. Бу эса, ўз ўрнида юрисдикцияга бўйсунмаслик билан баробар. Шубҳасиз, “ҳар бир давлат бошқа бир давлат юрисдикциясига бўйсунмайди”[1, Б.154]. Бинобарин, конституциявий тамойилларимизга кўра, Ўзбекистон – бошқарувнинг республика шаклига эга бўлган суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат. Ўзбекистон Республикаси халқаро муносабатларнинг тўла ҳуқуқли субъектидир. Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади [2].

Умумэтироф этилган қоидаларга кўра, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардаги давлат иммунитетини бу давлатнинг ўз ваколатларини ўзи қабул қилган қонунчилик ҳужжатлари асосида амалга ошириши, бунда фуқаролик-ҳуқуқий муносабатдаги давлатнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари фақатгина шу давлатнинг қонунчилигига мувофиқ белгиланишидир. Давлат иммунитет соҳиби сифатида фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг қайси турида иштирок этишини ҳам фақат ўзи белгилайди. Масалан, давлат ФКнинг 457-моддасида ўз эҳтиёжлари учун товарлар етказиб бериш шартномасида тараф сифатида иштирок этиши белгиланган [3].

Иммунитет фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда давлатга нисбатан шундай ҳолатни юзага келтирадики, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда иштирок этиб, ўз мажбуриятларини бажармаган давлат фақат ўз миллий қонунчилиги асосида жавобгарликка тортилади. Бу ўринда Россия Федерациясининг ташқи қарзлари билан боғлиқ масалада ўз даврида Париж ва Лондон кредиторлари клуби билан бўлган “муносабатлари”, яъни Россияга нисбатан дефолт

эълон қилиш – давлатга қарши банкротлик таомилларини кўзғатиши бунинг яққол далилидир [4. Б.6]. Фуқаролик-хуқуқий муносабатларда давлатга нисбатан ваколатларни амалга оширмаслик ва ҳокимият ваколатларидан фойдаланмаслик талаби белгиланган бўлса-да, давлатнинг бу белгилари у билан чамбарчас боғлиқлиги сабабли фуқаролик-хуқуқий муносабатларга ҳам таъсир этади. Айнан шу ҳолатлар “иммунитет” атамасининг моҳиятини ташкил этади. Давлат ўз иммунитетидан воз кечмаслиги керак. Акс ҳолда, унинг суверенитетига путур етади, Ўзбекистон Республикасининг халқаро ташкилотларга аъзолиги унга тўсқинлик қилмайди.

И.А.Демидовнинг фикрича, давлатнинг иммунитетни таъминлаши шуни англатадики, гарчи давлат бошқа давлатнинг судига мурожаат қилган тақдирда ҳам ўз хоҳиши билан бошқа давлатнинг юрисдикциясига бўйсунганини маълум қилсагина, унга нисбатан даъво кўзғатиш мумкин. Бу қоида барча хуқуқий муносабатларда татбиқ этилади [5. Б.22]. Фикримизча, бунда давлатни иммунитетдан фойдаланишининг энг муҳим жиҳати, чет эл давлати томонидан даъво кўзғатилганда, ҳар қандай ҳолда ҳам давлатнинг розилиги билангина унга нисбатан у ёки бу чет эл давлатининг юрисдикциясини қўллаш мумкинлиги ва акс ҳолда эса, чет эл давлатининг юрисдикция қўллашга ҳақли эмаслиги ҳисобланади.

Фуқаролик хуқуқи назариясида давлат иммунитетининг бир қанча турлари ажратиб кўрсатилади. Улар жумласига даъвони олдиндан таъминланганлигидан ҳимояланиш иммунитетни, суд иммунитетни (бошқа давлат суди юрисдикциясидан ҳимояланганлик иммунитетни), суд қарорларини ижро қилишдан ҳимояланиш иммунитетни, давлат мулки иммунитетни [6, Б.59-63].

Даъвони олдиндан таъминланганлигидан ҳимояланиш иммунитетидан давлатнинг мол-мулкига нисбатан иккинчи бир давлатнинг даъвони олдиндан таъминлаш усуллари: мол-мулкка банд солиш, секвестр татбиқ этилмайди. Бунда агар бир давлат иккинчи давлатнинг судловлигига рози бўлган ҳолларда ҳам, мол-мулк эгаси бўлган давлатнинг розилигисиз судловлилик тааллуқли бўлган давлатнинг ҳудудида бўлган мол-мулкка даъвони олдиндан таъминлаш усуллари қўлланилмайди.

Давлатнинг суд иммунитетни (бошқа давлат суди юрисдикциясидан ҳимояланганлик иммунитетни) ёки бошқача айтганда, давлатнинг бошқа давлат судлари судловлигига тегишли эмаслиги иммунитетни бўлиб, бунда давлатнинг розилигисиз бошқа давлатнинг суд органига жавобгар ёки учинчи шахс сифатида қақилмайди.

Суд қарорларини ижро қилишдан ҳимояланиш иммунитетидан давлат бошқа давлатнинг суд органлари қабул қилган қарорларни бажармасликка ҳақли ҳисобланиши тушунилади.

Давлат мулки иммунитетни давлатга тегишли мол-мулк давлатнинг розилигисиз ундан бегоналаштирилиши мумкин эмаслигидир.

Давлат иммунитетининг барча турлари умумий “давлат иммунитетни” тушунчасига бирлашиб, ягона давлат иммунитетини ташкил этади. Бу давлатнинг барча хуқуқий муносабатларда бошқа давлатларнинг юрисдикциясига мансуб бўлмаслигини англатади ва давлатнинг фуқаролик хуқуқидаги “ўзига хос” субъектлик мақомининг энг муҳим ва ажралмас элементи ҳисобланади.

Бир қатор хуқуқшунос олимлар (Б.Б.Самархўжаев [7, Б.49-52], М.Богуславский [9, Б.84-92; 10, Б.74-76], И.А.Демидов [6, Б.59-63], А.А.Иванов [8, Б.16-27], М.Х.Боротов [11, Б.56]) ҳар бир давлат ўзининг “Давлат иммунитетни тўғрисида”ги Қонунини қабул қилиш лозимлигини таъкидлашади. Биз ҳам ушбу фикрларга қўшилган ҳолда, мазкур қонун қабул қилиниш зарурияти қуйидагилар билан боғлиқлигини таъкидлаймиз:

1. Ҳар бир давлат ўзининг суверенитетини мустақкамлашда биринчи навбатда ўзининг ҳудуди, мустақиллиги ва ички ишлардаги дахлсизлигини қонун даражасида қафолатлаши лозим бўлади. Бунда эса давлат бошқа давлатлардан мустақил ва ўз ички ишларига бошқаларнинг аралашмаслигини ўзи томонидан қабул қилинган қонунларда белгилаб қўйиши лозим.

2. Ҳар бир давлат ўз юрисдикциясига эга ҳисобланади ва бошқа давлатлар билан фуқаролик-хуқуқий муносабатларга киришса-да, қарздор давлатга нисбатан банкрот деб

топиш ва уни тугатиш каби юридик шахсларга хос бўлган фактларни, таомилларни қўллаш мумкин эмас ҳисобланади. Зеро, давлат ўз миллий қонунчилиги, халқаро шартнома ва битимлардан келиб чиқиб, ўз қарзларини қайтариш чораларини кўради ва муайян муддатни белгилаш орқали уни тугатиш талаб қилишга ҳеч кимнинг ҳақли эмаслиги қонунда белгиланиши лозим. Бу эса “Давлат иммунитетити тўғрисида”ги Қонунда белгиланса, мақсадга мувофиқ бўларди.

3. Маълумки, ҳар бир давлат бошқа давлатлар билан иқтисодий характердаги битим ва шартномалар тузиб, ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб боради ва бунда қарздор давлатнинг ўз мажбуриятларини бажармаслиги кредитор давлатнинг унга нисбатан талаб қўйиш ҳуқуқини ва даъво қўзғатиш имкониятини вужудга келтиради. Юқорида таъкидлаганимиздек, қарздор давлатга нисбатан даъво қўзғатишда унинг розилигини олиш ва даъвони олдиндан таъминлаш (мол-мулкни мусодара қилиш, мол-мулкка банд солиш) га йўл қўйилмаслиги ҳам ушбу қонун ҳужжатида қатъий ўрнатилиши лозим.

Мазкур ҳолатлардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат иммунитетити тўғрисида”ги Қонунни қабул қилиш, унда давлат иммунитетити тушунчаси, давлат иммунитетити кафолатлари, давлат иммунитетитининг турлари, давлат иммунитетитини амалга ошириш шартлари каби ҳолатлар белгиланиши лозим, деб ҳисоблаймиз.

Бундан ташқари, ушбу масала бўйича давлатларни қамраб олган иммунитет тоифаларини тартибга солувчи шартномалар муайян ҳудудларда, шунингдек умумий қабул қилиш учун БМТ шафелигида ишлаб чиқилган. Намуна сифатида бундай шартномаларнинг мазмуни ва уларга риоя қилиш шакллари тегишли тартибда батафсил баён қилинади ва унда фақат шартномага асосланган қонунни тайёрлаш ва унга тегишли бир нечта мулоҳазалар бу ерда халқаро одат ва миллий ҳуқуқ билан ўзаро монандлик асосида амалга оширилади.

Давлат дахлсизлиги тўғрисидаги шартномада қонунни ишлаб чиқиш мураккаб ва батафсил кўриб чиқилади. Қисқаси, Халқаро ҳуқуқ комиссияси илк бор мавзунини кўриб чиқди.

Давлатларнинг юрисдикциявий иммунитетлари ва уларнинг мулки 1977 йилдаёқ қабул қилинган бўлса-да, аммо 1991 йилда ушбу мавзу бўйича халқаро конвенция бўйича музокаралар ўтказиш тавсияси билан мақолалар лойиҳаси тақдим этилган. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясида баъзилар учун мавзу кўриб чиқилди, шу билан йиллар ўтди ва пировардида БМТнинг юрисдикция тўғрисидаги конвенцияси матни бўйича келишувга эришилди.

2004 йил 2 декабрдаги 59/38 резолюцияси билан қабул қилинган ва имзолаш учун очилган Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Давлатларнинг юрисдикциявий иммунитетлари ва уларнинг мулки тўғрисида”ги конвенцияси (UNCIS) учун 2005 йил январь ойигача талаб қилинган давлатларнинг кворуми етмаганлиги сабабли, уни кучга киритиш учун зарур бўлган 30 та давлат Конвенцияни ҳалигача тасдиқламади. 2018 йил 4 июль ҳолатига кўра, фақат 22 та давлат Конвенцияда кўрсатилган мажбуриятларга тўлиқ розилик берди. Шу боис халқаро-ҳуқуқий жиҳатдан Конвенцияни тўлиқ кучга кириши давлатларнинг бу борадаги суи ҳаракат қилиши билан таърифланади, Австрия, Чехия, Финляндия, Франция, Эрон, Ироқ, Италия, Япония, Қозғистон, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Мексика, Норвегия, Португалия, Руминия, Саудия Арабистони, Словакия, Испания, Швеция ва Швейцария бундан мустасно. Улардан ташқари, яна 14 та имзолаган, аммо ратификация қилмаган давлатлар бор – Бельгия, Хитой, Дания, Эстония, Исландия, Ҳиндистон, Мадагаскар, Марокаш, Парагвай, Россия Федерацияси, Сенегал, Сьерра-Леоне, Тимор-Шарқий ва Буюк Британия [12].

Умид қиламизки, келажакда давлатлар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ушбу муҳим халқаро ҳужжатни тан олиб, ўзларининг ички қонунчилигида мазкур Конвенция талабларини имплементация қиладилар.

Конвенция шаклан муқаддима, 33 модда ва иловадан иборат.

Иштирокчи-давлатлар мазкур Конвенцияга келишар экан, давлатларнинг юрисдикциявий иммунитетлари ва уларнинг мулки халқаро одат ҳуқуқи принциплари сифатида умум эътироф этилганини ҳисобга олиб, БМТ Уставида ўз ифодасини топган халқаро ҳуқуқ тамойилларини ҳисобга олган ҳолда, Конвенция қонун устуворлигини мустаҳкамлайди ва

ҳуқуқий ишончилилик даражасини оширади, айниқса, давлатларнинг жисмоний ва юридик шахслар билан муносабатларида, шунингдек халқаро ҳуқуқни кодификациялаш ва ривожлантиришга ёрдам беради. Қонунчилик ва ушбу соҳадаги амалиётни уйғунлаштириш; давлатларнинг юрисдикциявий иммунитетлари ва уларнинг мулкига оид давлат амалиётидаги ўзгаришларни ҳисобга олиб, халқаро одат ҳуқуқи ушбу Конвенция қоидалари камраб ололмайдиган масалаларни ҳал этишда давом этишини тасдиқлаб, ушбу келишувга эришдилар.

Ушбу Конвенция давлатнинг ва унинг мулкининг бошқа давлат судларининг юрисдикциясидан дахлсизлигига нисбатан қўлланилади.

Конвенция мазмунидан англашиладики, у халқаро ҳуқуққа мувофиқ давлат қуйидаги функцияларни бажариш билан боғлиқ ҳолда фойдаланадиган имтиёз ва иммунитетларга:

- унинг дипломатик ваколатхоналари, консуллик муассасалари, махсус ваколатхоналари, халқаро ташкилотлар ҳузуридаги ваколатхоналари ёки халқаро ташкилотлар органларидаги ёки халқаро конференциялардаги делегациялари ва улар билан алоқадор шахсларга зарар етказмайди;

- давлатлар раҳбарларига халқаро ҳуқуқ асосида берилган имтиёзлар ва иммунитетларга зиён етказмайди;

- давлатга тегишли бўлган ёки фойдаланиладиган ҳаво кемалари ёки космик объектларга нисбатан халқаро ҳуқуққа мувофиқ давлат фойдаланадиган иммунитетларга зарар етказмайди.

Конвенцияда “Давлат дахлсизлиги” мустаҳкамланган. Унга кўра, давлат ўзига ва мулкига нисбатан ушбу Конвенция қоидаларига риоя қилган ҳолда бошқа давлат судларининг юрисдикциясидан дахлсизликка эга.

Давлат иммунитетини таъминлаш усуллари нормалар экан, конвенция давлат юқорида назарда тутилган давлатларнинг дахлсизлигини бошқа давлатга қарши ўз судларида кўриб чиқишда юрисдикцияни амалга оширишдан бош тортиш орқали таъминлашини ва шу мақсадда ўз судлари ўз ташаббуси билан ўз ҳуқуқбузарликларини ҳурмат қилиш тўғрисида қарор қабул қилишларини белгилайди. Бир давлат судида иш юритиш бундай процесснинг тарафи сифатида кўрсатилган, шунингдек процесс иштирокчиси сифатида кўрсатилмаган, лекин процесс ҳақиқатда бошқа давлатнинг мулки, ҳуқуқлари, манфаатлари ёки фаолиятига таъсир қилиши мумкин бўлган ҳолларда бошқа давлатга қарши кўзғатилган ҳисобланади.

Давлат, агар у халқаро шартнома ёки ёзма шартнома ёхуд суддаги ариза ёки муайян иш юритиш бўйича ёзма хабар орқали розилик берган бўлса, ушбу суд томонидан муайян масала бўйича юрисдикцияни амалга ошириш юзасидан ҳар қандай масала бўйича бошқа давлат судида юрисдикциядан иммунитетга мурожаат қилиши мумкин эмас. Бунда давлатнинг бошқа давлат қонунчилигини қўллашга розилиги деганда, бошқа давлат судлари томонидан юрисдикцияни амалга оширишга розилик тушунилмаслиги керак.

Шуни айтиш лозимки, давлат иммунитетини масаласида ушбу иммунитетдан фойдаланадиган субъектлар масаласи муҳим ўрин тутаяди, чунки ҳуқуқ субъектларининг аниқ ҳуқуқий мақомини белгиламасдан, даъво кўзғатиш, даъво бўйича мажбурлов чораларини қўллаш ва ижро бўйича иш юритувини кўзғатишга қарши бўлиб, давлат суверенитетини ҳам уларга нисбатан тарқалади, - деган талабларни қўйиш имконияти фаразли ва мавҳум ҳолга эга бўлиб қолади.

Бир қарашда, давлат иммунитетига эга бўлган субъектлар муаммоси оддийгина ҳал қилинади: “давлат иммунитетини” тушунчасининг ўзи бу иммунитетнинг эгаси сифатида хорижий давлатни назарда тутаяди. Фуқаролик муомаласида давлат камдан-кам ҳолларда шундай мақомда иштирок этади, масалан, давлат мулкига оид кредитларини чет элга жойлаштиришда ва бу муносабатларда давлатнинг ҳудудий тузилмалари (масалан, давлат органлари), давлат мулкни тасарруф этувчи давлат корхоналари, чунки улар давлат мулкни иқтисодий мақсадларда фойдаланадилар. Юқоридаги юридик шахслар ичида фақатгина айрим юридик шахслар фуқаролик процессида давлат дахлсизлиги мақомига эга талабни қўйиш ваколатига эга.

Бундай шахслар доирасини турли давлатлар давлат иммунитетининг турли концепцияларига амал қилишини ва ҳатто ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасига яқин бўлган давлатларнинг қонунчилиги бу масалада сезиларли даражада фарқ қилишини ҳисобга олсак, буни бир маънода аниқлаш қийин.

Бу, биринчи навбатда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мавжуд бўлган ёки суд амалиётида ишлаб чиқилган “хорижий давлат” атамасининг талқини билан белгиланади.

Қоида тариқасида, бундай ҳуқуқий ҳужжатларда мустақкамланган ва суд прецедентлари, “хорижий давлат” тушунчасига, давлат раҳбари, ҳукумати, ҳукумат идораси, хорижий давлат муассасаси деган тушунчалар билан боғлиқдир.

Буюк Британия, АҚШ қонунчилиги ва суд амалиёти, Франция ва Германия суд амалиёти, шунингдек халқаро ҳуқуқ нормаларида бундай институт ўз ифодасига эга.

Давлат дахлсизлиги тўғрисидаги 1972 йилги Европа конвенцияси ва шу кунгача таклиф қилинган барча вариантлар каби ҳужжатлар мазкур институтни тартибга солади.

Ушбу чиқишда тилга олинаётган БМТнинг Халқаро ҳуқуқ бўйича комиссияси томонидан ишлаб чиқилган “Давлатларнинг юрисдикциявий иммунитетлари ва уларнинг мулки тўғрисида”ги конвенцияси мазкур муносабатларни халқаро ҳуқуқ соҳасида тартибга солади.

Айрим давлатларни мисол сифатида келтирадиган бўлсак, 1978 йилдаги Англия давлат дахлсизлиги тўғрисидаги қонуннинг 14 (1) бўлимида бу иммунитет мавжуд суверен ёки бошқа давлат бошлиғи томонидан ўзининг жамоат мақомида, ўша давлат ҳукумати ёки ҳукумат бўлими томонидан фойдаланилади. Бу қоида инглиз судлари томонидан аллақачон шакллантирилган мақомга эга бўлиб, муайян халқаро ҳуқуқ соҳасига оид фуқаролик ишларида қўлланилмоқда. Илк бор бу қоида 1957 йили *Vaccus SRI vs. Servico National Del Trigo* ишида қўлланилган.

Қайси органлар хорижий давлат ёки ҳукуматнинг таркибий қисмлари эканини аниқлаш учун инглиз судлари “суверен ваколатлар” тушунчасини қўллайди. Масалан, *Propend Finance Pty.LTD vs.Sing* (1997) иши бўйича полициянинг ўз фаолиятини бажариши “ҳокимиятга оид фаолият” сифатида тан олинди [13, P.332].

1976 йилдаги АҚШнинг хорижий дахлсизлик тўғрисидаги қонуни, инглиз ҳуқуқидан фарқли ўлароқ, давлатнинг таърифини ўз ичига олмайди. Шундай қилиб, фақат “хорижий давлат” тушунчасини кўрсатган. Хорижий давлатнинг сиёсий бўлинимасини ёки ушбу хорижий давлатнинг агентлиги ёки агентлигини ўз ичига олади.

Демак, давлат иммунитетини давлат сифатида давлатга берилган, унинг органлари, шунингдек ундан алоҳида шахслар (масалан, “агентликлар”)га эмас.

Давлат бошқаруви тузилмаси билан чамбарчас боғлиқ бўлган субъектлар давлатнинг ўзи ҳисобланади (масалан, вазирликлар). Штат ва унинг агентликларини фарқлаш учун америка судлар “икки тоифадаги шахсларни белгилаш учун “категориявий ёндашув”ни ишлаб чиқдилар.

Шундай тартиб шаклландики, иммунитет икки тоифадаги ҳаракатларга мос келар экан: агарда фуқаролик муносабатлари “*de jure imperii*” принципи (маъноси давлат суверенитетига мос бўлган ваколатлар доирасида амалга оширилса), у ҳолда бу муносабатлар давлат иммунитетини мақомида юзага келган муносабатлар, деб саналади. Агарда бундай муносабатлар “*de jure gestionis*” принципи асосида ташкил этилиб, давлат фуқаролик муносабатларида хусусий ҳуқуқ субъекти сифатида иштирок этса, бу ҳолларда бундай муносабатлар халқаро хусусий ҳуқуқ соҳасига мансуб бўлган муносабатлар сифатида баҳоланади ва давлат суверенитетини асосида ҳал қилинмайди. Бошқача айтганда, агарда давлат фуқаролик муносабатларига давлат функциясига доир мақсадларни кўзлаб бу муносабатларда иштирок этса, мисол сифатида, таълим тизимини такомиллаштиришда хорижга талабаларни юборган бўлса. Бу ҳолда бу субъект фуқаровий муносабатларда давлат иммунитетига эга бўлган субъект сифатида иштирок этади. Агарда давлат тижорат мақсадларида иштирок этадиган бўлса, у ҳолда у халқаро хусусий ҳуқуқ доирасида ҳаракат қилган субъект сифатида тан олинб, бу ерда ҳеч қандай давлат иммунитетини қўлланилмайди. Масалан, *Transaero,Inc. vs. La*

Fuerza Aerea Boliviana иши бўйича (1996) АҚШнинг Апелляция суди томонидан Боливиянинг Ҳарбий Ҳаво Кучлари давлатнинг "alter ego"си саналиб, давлат билан чамбарчас боғлиқлигини тасдиқлаб, бу кучларни бевосита давлатнинг ўзи сифатида баҳолашни тавсия қилиб, улар давлат иммунитетига эга субъект сифатида танилган [14, P.149-150].

Демак, давлат иммунитетини тушунчаси ниҳоятда ўзига хос ташкилий-ҳуқуқий аломатларга эга бўлган тушунча бўлиб, уни субъектга нисбатан қўлланилиши субъект томонидан давлатга мансуб давлат функциясини амалга оширилиши билан боғлиқдир. Унинг ҳуқуқ ва манфаатлари БМТнинг “Давлатларнинг юрисдикциявий иммунитетлари ва уларнинг мулки тўғрисида”ги конвенцияси асосида муҳофаза этилиб қолмай, балки давлатларнинг ички қонунчилиги томонидан ҳам муҳофаза этилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Саидов А.Х. Халқаро ҳуқуқ. – Тошкент: Адолат, 2001. 154-б. (Saidov A.H. International law. Tashkent: Adolat, 2001. – P. 154).
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 йил, 03/23/837/0241-сон. URL.: <https://lex.uz/docs/6445145> (The Constitution of the Republic of Uzbekistan // the law of the national database, 01.05.2023, 03.23.837.0241. URL.: <https://lex.uz/docs/6445145>).
3. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ–683-сон Қонуни таҳририда // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 йил, 03/21/683/0375-сон. URL.: <https://lex.uz/docs/180552> (The Code of the Republic of Uzbekistan was edited by the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 21, 2021– No. 683 // legislator of the national database, 04/21/2021, 03.21.683.0375 URL.: <https://lex.uz/docs/180552>).
4. Коростикова Т., Сивкова В. Мы – Верхняя Вольта, но наш бронепоезд... Что теряем мы? Что теряют они? // Аргументы и факты. – М., 1999. – №6. 6-с. (Korostikova T., Sivkova V. We are the Upper Volta, but our armored train... What are we losing? What do they lose? // Arguments and facts. – М., 1999. – No.6. – P.6).
5. Демидов И.А. Государство как субъект международного частного права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов: 2005. – С.32. (Demidov I.A. The state as a subject of international private law: Abstract of the thesis: PhD. ...diss. Saratov: 2005. – P. 32.).
6. Демидов И.А. К вопросу о видах иммунитета государства и его собственности // Федерация. – М., Тезаурус, 2004. – №1. – С.59-63. (Demidov I.A. On the question of the types of immunity of the state and its property // Federation. – М., Thesaurus, 2004. – No.1. – PP.59-63.).
7. Самархўжаев Б.Б. Ўзбекистонда инвестиция сиёсати // Жамият ва бошқарув. 2002. – №2. – Б.49-52. (Samarkhojaev B.B. Investment policy in Uzbekistan // Society and management. 2002. – No.2. – P.49-52.).
8. Иванов А.А. Государство как субъект гражданского права // Кодекс-info. 2002. – №1-2. – С.16-27. (Ivanov A.A. The state as a subject of civil law // Codex-info. 2002. – No.1-2. – PP.16-27.).
9. Богуславский М. Регулирование иммунитета государства в законодательстве стран СНГ // Хозяйство и право. 2000. – №9. – С.84-92. (Boguslavsky M. Regulation of state immunity in the legislation of the CIS country // Economy and Law. 2000. – No.9. – PP.84-92.).
10. Богуславский М. Иммунитет государства: материалы международного семинара // Хозяйство и право. 2000. – №7. – С.74-76. (Boguslavsky M. Immunity of the state: materials of the international seminar // Economy and law. 2000. – No.7. – PP.74-76.).
11. Боротов М.Х. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар субъекти сифатида давлат иштирокининг назарий ва амалий муаммолари: юрид. фан. докт. ... дисс. – Тошкент: 2008. – Б. 322. (Borotov M.X. Theoretical and practical problems of state participation as a subject of civil-legal relations: DSc. ... diss. – Tashkent: 2008. – B. 322.).
12. United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (UNCIS), 2 December 2004, not yet in force, UN Doc. A/ RES/ 59/ 38, 16 December 2004; The Sources of Immunity Law – Between International and Domestic Law by Lori Fisler Damrosch// Hamilton Fish

Professor of International Law and Diplomacy at Columbia University School of Law//
<https://doi.org/10.1017/9781108283632.003> Published online by Cambridge University Press.

13. Fox H.P. The Law of State Immunity. Oxford, 2002. – P.332.

14. Transaero, Inc. vs. La Fuerza Aerea Boliviana (1996), 30 F.3d. 148. – P.149-150.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000